

PIZZAIA, Cassiana; ZAHARA, Rima Awada; VILAS BOAS, Rosi. **O Haiti de Jean**. Ilustrações de Angelo Abu. São Paulo: Brasil, 2019.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O Haiti de Jean, obra voltada para o público jovem, narra as desventuras de Jean e sua família ao fugirem do Haiti na sequência do terremoto de 2010 que devastou o país, bem como seus esforços de ir para o Brasil em busca de uma vida melhor. O livro traduz o sofrimento de famílias haitianas que tiveram de migrar para outros países em decorrência da tragédia, muitas das quais para o Brasil. É de autoria de uma jornalista, uma psicóloga e uma bibliotecária, e conta com ilustrações de Angelo Abu.

Palavras-chave: História. Questões sociais. Política.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2020. Livros publicados em 2019 e resenhados em 2020. Revisão e tradução: Gisele Dionísio da Silva.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.